

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 271-279
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14286311)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14286311>

Peran Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Nyanti Rizky Marfu'ani¹, Nursiwi Nugraheni²
¹²Universitas Negeri Semarang, Semarang, Jawa Tengah
Email: nyanti.rizky@gmail.com, nursiwi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Sumber daya alam adalah keseluruhan unsur – unsur hayati, baik tumbuhan, hewan, dan pelengkap ekosistemnya. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan di dalam negeri dan internasional telah mencapai titik kritis, yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Fenomena ini akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, terutama menangani ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk itu perlu adanya konservasi sumber daya alam, karena sumber daya alam merupakan aset yang selalu berhubungan dengan kebutuhan dan kehidupan manusia setiap hari. Hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan SDGs no 6 yaitu ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Konservasi sumber daya alam sangat penting untuk pembangunan nasional karena memberikan bahan dasar untuk pembangunan ekonomi dan mendukung keberlangsungan sistem kehidupan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis melakukan studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah artikel yang relevan dengan judul yang diambil yang berkisar antara tahun 2019 – 2024. Upaya konservasi dalam mewujudkan ketersediaan air bersih dan sanitasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya air, rehabilitasi dan retorasi hutan pengelolaan limbah yang baik, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), sanitasi yang ramah lingkungan.

Kata kunci : sumber daya alam, konservasi sumber daya alam, air bersih dan sanitasi yang layak.

Abstract

Natural resources encompass all biological components, including plants, animals, and their ecosystem complements. The degradation of natural resources and the environment, both domestically and internationally, has reached a critical point, causing a decline in their quality. This situation negatively impacts people's lives, particularly in ensuring the availability of clean water and adequate sanitation for daily use. Thus, conserving natural resources is essential since they are assets continuously linked to human needs and daily life. This aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs) number 6, which aims for the availability of clean water and proper sanitation. Conserving natural resources is vital for national development, as it supplies the basic materials for economic growth and supports the sustainability of life systems. This research employs a qualitative descriptive method. The author reviewed literature from various scientific journals relevant to the chosen title, published between 2019 and 2024. Efforts to conserve resources to ensure the availability of clean water and sanitation can be undertaken in several ways, including improving water resource quality, rehabilitating and restoring forests, proper waste management, rehabilitating river basins, and implementing environmentally friendly sanitation practices.

Keywords : natural resources, conservation of natural resources, clean water and adequate sanitation

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Konservasi adalah upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya guna keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Konservasi merupakan tanggung jawab bagi semua individu atau warga negara. Pengelolaan sumber daya alam melibatkan penggunaan sumber daya utama secara berkelanjutan seperti tanah, air, hutan, dan perikanan, sedangkan konservasi mengacu pada perlindungan satwa liar dan habitatnya. (James et al., 2021). Masalah konservasi yang signifikan adalah pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup seluruh komponen hayati, termasuk flora, fauna, dan ekosistem terkait. Kemunduran sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik domestik maupun internasional, telah mencapai titik kritis yang mengakibatkan penurunan kualitasnya. Fenomena ini akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, terutama menangani ketersediaan air bersih yang layak untuk digunakan dalam kegiatan

sehari-hari. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan suatu keharusan, karena sumber daya tersebut merupakan bagian integral dari kebutuhan manusia dan kehidupan sehari-hari. Konservasi sumber daya alam sangat penting untuk pembangunan nasional karena memberikan bahan dasar untuk pembangunan ekonomi dan mendukung keberlangsungan sistem kehidupan. Upaya konservasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain peningkatan kualitas air bersih, penghijauan dan restorasi hutan, pengelolaan sumber daya kelautan, pengelolaan ekosistem darat, dan peningkatan kualitas daya dukung lingkungan. Meningkatnya permasalahan perubahan iklim global, yang mempengaruhi sumber daya alam serta strategi adaptasi dan mitigasi, memerlukan upaya konservasi yang berkelanjutan.

SDGs merupakan program pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan untuk dicapai pada titik waktu tertentu. *SDGs* memiliki 17 tujuan pembenagunan berkelanjutan diantaranya, Salah satu program pemangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) adalah tujuan *SDGs* no 6, yaitu Menjamin Ketersediaan Air bersih dan Sanitasi. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes no 2 tahun 2023 yang mengatur banyak hal tentang kesehatan masyarakat, lingkungan, seperti air minum dan air bersih. Keperluan dengan air bersih, menerapkan sanitasi dan pengelolaan air limbah yang baik sangat penting untuk membuat kemajuan besar dalam bidang air bersih. Ketersediaan air bersih selalu menjadi perhatian dan semakin mendapat perhatian. Jutaan orang di kota-kota maju menghadapi masalah akibat kurangnya akses terhadap air bersih. Oleh karena itu, menjaga ketersediaan air bersih sangatlah penting, baik saat ini maupun di masa mendatang (Tortajada, 2021)

Kehidupan manusia tidak akan lepas dengan yang namanya air. Air merupakan komponen terpenting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Selain itu air juga sangat diperlukan untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Manusia membutuhkan air untuk mandi, minum, masak dan kegiatan yang lainnya. Hewan memerlukan air untuk minum, dan tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis, sedangkan beberapa hewan dan tumbuhan pun hidup di habitat perairan. Dengan kata lain, sumber daya air berperan dalam pembangunan social dan ekonomi makhluk hidup. Namun, di era modern saat ini, krisis air semakin parah. Kekurangan sumber daya air bersih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Penyebab krisis air bersih dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah perubahan iklim yang tidak menentu, kekeringan, pencemaran air oleh limbah pabrik, industry maupun rumah tangga serta ledakan populasi yang sangat signifikan yang tentunya memerlukan pasokan air bersih yang semakin banyak.

Berbicara dengan ketersediaan air bersih, maka tidak akan lepas dengan namanya sanitasi. Akses terhadap sanitasi dan air minum yang memadai sangat penting untuk standar hidup yang baik dan kesehatan, sehingga pemerataan yang luas, komprehensif, dan berkelanjutan merupakan salah satu masalah penting di abad ke-21. WHO menyatakan bahwa sanitasi yang buruk dapat mengganggu kesejahteraan manusia dan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara (Widyastuti et al., n.d, 2021). Akses masyarakat terhadap air bersih, fasilitas pembuangan sampah rumah tangga, dan jamban keluarga merupakan indikasi utama sanitasi yang memadai. Tujuan sanitasi yang layak harus memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Meningkatkan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai bagi semua individu merupakan salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan ke-enam yang ditetapkan secara global dan harus dicapai pada tahun 2030. Pada tahun 2024, tujuan sanitasi nasional adalah untuk meningkatkan akses terhadap air minum, memastikan sanitasi yang memadai dan berkelanjutan, meningkatkan kesehatan, dan memberdayakan komunitas masyarakat. (Shintadewi Pamungkas et al., 2022)

Maka dari itu perlu adanya upaya konservasi sumber daya alam dalam menangani degradasi air bersih dan sanitasi yang tidak layak. Diantaranya pengelolaan air yang lebih efisien, investasi dalam infrastruktur air bersih, dan pengembangan teknologi untuk mendaur ulang air, pengelolaan limbah, adalah beberapa solusi yang disarankan. Dengan menerapkan berbagai langkah konservasi sumber daya alam tersebut, diharapkan masalah krisis air bersih dapat teratasi. Dalam artikel ini, akan mempelajari lebih lanjut tentang konservasi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam untuk air bersih, air bersih dan sanitasi, dan peran konservasi sumber daya alam terhadap air bersih dan sanitasi. Informasi yang disajikan berdasarkan studi ilmiah terbaru tentang penyediaan air bersih dan krisis air.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penulis melakukan studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, artikel yang relevan dengan judul yang diambil yang berkisar antara tahun 2019 – 2024. Selain itu penulis juga mencari literatur dari buku dan media cetak lainnya. Penulis menyimpulkan temuan dari studi literatur dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan mensintesis sumber – sumber yang sesuai dengan topik yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi Sumber Daya Alam

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, konservasi adalah usaha, penjagaan, pengelolaan dan perawatan sumber daya alam secara bijaksana yang berdasar pada asas pelestarian agar tetap serasi dan seimbang. Konservasi adalah pengaturan pemanfaatan sumber daya hayati oleh manusia untuk memperoleh hasil yang berkelanjutan bagi kehidupan masa mendatang maupun saat ini dengan selalu menjaga keberadaannya secara berkesinambungan baik dari segi jumlah maupun kualitas (Anam et al., n.d, 2021). Sumber daya alam dan lingkungannya merupakan bagian terpenting dari bumi ini yang terdiri dari tumbuhan, hewan serta komponen abiotik yang ada di alam. Baik secara individu maupun bersama-sama, masing-masing memiliki peran dan manfaat sebagai komponen pengelolaan, perawatan dan penjagaan sumber daya alam dan ekosistemnya demi keberlangsungan hidup saat ini maupun masa mendatang (Nampasnea et al., 2023). Untuk melestarikan sumber daya alam sebagai modal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan nasional melalui kelestarian daya dukung dan fungsi lingkungan hidup, diperlukan serangkaian kebijakan, solusi, dan tindakan berkelanjutan..

Konservasi sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin ketersediaannya secara lestari melalui pemeliharaan, pemertahanan, dan peningkatan keanekaragaman hayati.. Konservasi sumber daya alam adalah keseluruhan manajemen udara, air, tanah, mineral sampai organisme hidup yang ada di dalamnya. Pemanfaatan manajemen tersebut berdampak pada pencapaian kualitas kehidupan lebih baik yang tentunya akan berdampak dalam meningkatkan manajemen penelitian, administrasi, konservasi, dan pendidikan (Suci Rohyani et al., n.d, 2022). Dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal menyebutkan bahwa “perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan; pemeliharaan keanekaragaman jenis flora dan fauna serta ekosistemnya; dan pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam merupakan kegiatan dalam upaya konservasi”. Berdasarkan undang – undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan merupakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya (Arif Mu, 2024)

Menjamurnya permukiman bukanlah permasalahan yang signifikan di tengah meningkatnya kepadatan penduduk. Meskipun demikian, meningkatnya penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan sosial menimbulkan kekhawatiran besar seiring dengan pertumbuhan populasi. Eksploitasi sumber daya alam secara sembarangan dapat membahayakan ekosistem, penghidupan, dan kemajuan manusia. (Anam et al., n.d, 2021). Sehingga perlu adanya upaya konservasi sumber daya alam baik melalui agen konservasi, lembaga, individu, maupun kelompok dalam menangani masalah tersebut. Salah satu program pemerintah dalam menangani konservasi sumber daya alam adalah dengan pembentukan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). BKSDA adalah lembaga di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi, termasuk cagar alam yang dilindungi dan taman wisata alam yang diperuntukkan bagi perlindungan dan rekreasi, serta pelaksanaan penanaman dan upaya konservasi hewan liar dalam dua cara: konservasi in-situ, yang melindungi spesies di dalam habitat aslinya, dan konservasi ex-situ, yang melestarikan spesies di lokasi alternatif, seperti kebun atau fasilitas penangkaran. (Angga Arif Hidayat: 2024)

Konservasi sumber daya alam harus mempertimbangkan komponen biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Karena konservasi yang tepat dapat memberikan hasil terbaik dalam jangka waktu yang cukup lama. Masyarakat di sekitar wilayah konservasi harus dilibatkan dalam pembuatan perencanaan atau kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan selama implementasi konservasi merupakan langkah awal yang sangat penting. Ketika

semua pihak bekerja sama dan mendukung satu sama lain, kegiatan konservasi akan berjalan dengan baik. Khususnya, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan dan menata kawasan konservasi yang ada di lingkungan masyarakat. Pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif terjadi ketika semua pihak terkait berbagi informasi, berbagi peran, fungsi, dan tanggung jawab, dan melakukan hal-hal bersama (Sitasi: Idrus et al., 2021)

Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Air Bersih

Air adalah hal penting bagi kehidupan manusia. Tetapi di era modern, krisis air semakin parah. Kelangkaan pasokan air minum merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Masalah air mungkin timbul karena beberapa alasan. Yang pertama perubahan iklim menyebabkan kekeringan parah, sehingga mengurangi ketersediaan air bersih. Permasalahan kedua adalah pencemaran air, yang diakibatkan oleh limbah industri, pertanian, dan domestik, sehingga menyebabkan air tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah pertumbuhan populasi yang pesat, yang meningkatkan peminatan air bersih, tetapi pasokan air tetap terbatas. Eksploitasi yang tidak berkelanjutan, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi yang cepat telah mengancam ketersediaan air bersih di banyak tempat di seluruh dunia. Dampak dari krisis air yang sangat fatal adalah kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin merebaknya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan air bersih dan sanitasi yang buruk seperti diare, disentri, keracunan makanan, sampai ke ranah penyakit yang tergolong kronis yaitu hepatitis.

Air bersih adalah air yang dimaksudkan untuk minum, memasak, menyiapkan makanan, dan keperluan rumah tangga lainnya, terlepas dari sumber atau metode penyediaannya dari kapal tanker, sistem air minum, atau sumur. Sanitasi, kebersihan, dan air minum yang aman adalah tiga dari lima taktik utama yang digunakan untuk mengatasi penyakit tropis yang terabaikan. Kualitas air dan kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui air merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di banyak negara berkembang. Hampir satu miliar orang saat ini, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang, kekurangan akses terhadap air yang cukup dan aman. Menurut WHO, air bersih yang terkontaminasi, sanitasi yang buruk, dan kebiasaan yang tidak sehat bertanggung jawab atas sekitar 94% beban diare di dunia dan 10% dari seluruh penyakit (Kaoje et al., 2019). Ini adalah salah satu bukti bahwa masalah krisis air bersih tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga merupakan masalah di dunia saat ini.

Selain kesehatan masyarakat, krisis air juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat dan cenderung menurun serta berbagai konflik sosial yang muncul akibat saling berebut air bersih untuk keberlangsungan hidup (Fransiska et al., 2024). Dari uraian di atas maka perlu diadakan program konservasi air yang mencakup teknik dan strategi untuk menjaga ketersediaan air bersih.

Konservasi sumber daya air berupaya mempertahankan keberadaan, karakteristik, dan fungsi sumber daya air untuk menjamin kecukupan kuantitas dan kualitasnya bagi kebutuhan semua organisme hidup, baik saat ini maupun di masa depan. Dengan kata lain, pelestarian sumber daya Air berfungsi sebagai perlindungan terhadap aksesibilitas sumber daya air, yang dapat dicapai melalui peralatan atau teknologi yang telah dikembangkan dan diproduksi sebelumnya. Siklus hidrologi dan geomorfologi merupakan faktor mendasar dalam konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air berfungsi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas air. Konservasi air dapat mengurangi banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Konservasi air sangat penting untuk menjamin pasokan air di planet kita. (Azzahro Maulida Wardani et al., n.d,2021)

Teknik sistematis dinamis dapat digunakan untuk menerapkan model pengelolaan konservasi air yang berkelanjutan. Teknik sistematis dinamis adalah gabungan teori dan teknik komputasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan solusi. Studi tentang penyediaan air bersih di Kecamatan Pamulang menunjukkan bahwa sistem dinamis dapat dianggap sebagai solusi yang efektif. Hal ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui penggunaan air PDAM dan air limbah yang diolah. Keadaan ini dapat meningkatkan aksesibilitas sumber daya alam melebihi kebutuhan pengguna pada umumnya. (Marianti, 2021). Putra & Wardani memaparkan temuan penelitian tambahan yang menunjukkan bahwa HIPPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum) di Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Batu, Jawa Timur mencontohkan model pengelolaan sumber daya air. Organisasi Daerah Pengelola Air Minum (HIPPAM) didirikan karena adanya kesenjangan pandangan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan air. Sistem ini telah menunjukkan kemandirian bagi warga Pandanrejo, dan organisasi ini telah berhasil mengintegrasikan komponen sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Marianti, 2021).

Penyelenggaraan konservasi dan pengelolaan sumber daya air meliputi tiga kegiatan pokok: perlindungan dan pemeliharaan sumber daya air, konservasi air, serta pengelolaan dan pengendalian kualitas dan pencemaran air. (Wahyu Palguna et al., n.d,2023).Reboisasi juga dapat dilakukan untuk konservasi air dan untuk mengatasi kerusakan hutan karena reboisasi membuat hutan mendapatkan kembali vegetasinya, menciptakan udara yang sejuk, dan mencegah efek buruk kerusakan hutan.Reboisasi sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih. Memulihkan hutan dan menanam kembali pohon meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga lebih banyak air hujan meresap daripada yang mengalir. Hutan menjaga kelembapan tanah dan suhu yang stabil, yang sangat penting untuk siklus hidrologi air yang sehat, karena akar pohon berfungsi sebagai filter alami yang menyaring air, mengurangi kontaminasi, dan menjaga kualitas sumber air. Reboisasi menciptakan lingkungan yang mendukung aliran air bersih secara berkelanjutan dengan membantu pengelolaan aliran sungai. Ini juga mengurangi dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pola curah hujan dan kekeringan. Akibatnya, reboisasi tidak hanya meningkatkan ketersediaan air bersih tetapi juga memperkuatnya.

Air bersih dan Sanitasi yang layak

Air adalah sesuatu yang sangat penting dan tak terpisahkan bagi kehidupan makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan kehidupannya sehari – hari. Dengan semakin padatnya penduduk saat ini, maka permintaan pasokan air pun akan semakin bertambah, terutama pasokan air bersih yang semakin hari semakin berkurang karena beberapa faktor. Seperti perluasan permukiman yang menyebabkan penebangan tumbuhan yang digunakan untuk penyerapan air. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan agenda global yang memerlukan pertimbangan cermat dan adaptasi terhadap kondisi spesifik setiap negara di seluruh dunia. Tujuan keenam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah mengenai air bersih dan sanitasi yang layak, serta menggarisbawahi hak dasar setiap individu atas tingkat kehidupan yang layak. Sanitasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sanitasi yang efektif memerlukan tingkat keberlanjutan yang tinggi untuk mencapai tujuan nasional dan global.. Ketersediaan air dan Sanitasi merupakan kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi pembangunan yang berdedikasi untuk mempromosikan akses berkelanjutan terhadap air minum bersih dan sanitasi (Shintadewi Pamungkas et al., 2022)

Peningkatan kebersihan, ke higienisan, dan pencegahan terjangkitnya penyakit karena faktor lingkungan berkaitan erat dengan sanitasi. Saat ini, masalah sanitasi, khususnya sanitasi di perdesaan, terus menarik perhatian banyak orang. Sanitasi air bersih memiliki banyak pr yang harus diperhatikan yang tentunya berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup orang, terutama di lapisan bawah masyarakat. Beberapa faktor yang berhubungan dengan sanitasi adalah bagaimana pengolahan air limbah rumah tangga dari limbah mencuci, memasak, tinja (WC), dan ketersediaan fasilitas sanitasi. Sanitasi dan air bersih harus diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ditunjukkan oleh informasi di atas. Perlu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar orang untuk air bersih dan peran mereka dalam melestarikan lingkungan (Arief Hargono_ n.d, 2022)

WHO, sebagai otoritas global di bidang kesehatan masyarakat dan kualitas air, memelopori inisiatif untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai merupakan salah satu cara yang paling mujarab untuk meningkatkan kesehatan dan mengentaskan kemiskinan.. Peran serta WHO adalah melalui program WASH (water, sanitation, and hygiene) yang telah berkembang dan mendukung tujuan pembangunna berkelanjutan (SDgS). Selain itu, Majelis Umum PBB pada bulan Juli 2010 juga melakukan gerakan progresif hak asasi manusia atas air minum dan sanitasi yang aman (Kurniawati et al., 2020). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 yang menetapkan satu miligram per liter. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Air Sanitasi media higienitas meliputi faktor fisik, biologi, dan kimia yang dikelompokkan dalam parameter wajib dan parameter tambahan.. Parameter yang harus diverifikasi secara rutin sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut parameter wajib. Sebaliknya, parameter tambahan harus dikaji hanya jika kondisi geohidrologi menunjukkan adanya kemungkinan kontaminasi yang terkait dengan parameter tersebut. Air untuk sanitasi dan higiene digunakan untuk menjaga kebersihan diri, termasuk mandi dan perawatan gigi, serta untuk membersihkan makanan, peralatan makan, dan pakaian. Ini juga dapat berfungsi sebagai air yang tidak diolah untuk keperluan minum. (Kemenkes, 2023). Maka diperlukan kerjasama yang apik antara pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan air bersih dan sanitasi yang layak.

Temuan penelitian di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sanitasi rumah tangga dapat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan septic tank komunal. Inisiatif ini harus dilengkapi dengan pendidikan masyarakat tentang pentingnya akses sanitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi yang terorganisir, dan pengawasan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, untuk memastikan peningkatan kualitas sanitasi yang berkelanjutan. (Shintadewi Pamungkas et al., 2022). Sehingga mengelola penggunaan air sangat penting. Hal ini dapat dicapai dengan melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan, serta dengan menerapkan pola hidup yang hemat air dan mengolah limbah sehingga dapat digunakan kembali. Berikut adalah langkah – langkah untuk meningkatkan sanitasi di suatu tempat atau daerah, antara lain.

- a. Memperbaiki fasilitas sanitasi yang sudah ada dengan menyediakan toilet dan kakus keluarga yang dapat berfungsi dengan baik.
- b. memprioritaskan Pembangunan toilet umum di daerah rawan penyakit , seperti terminal, stasiun , sekolah dan tempat umum lainnya
- c. membersihkan toilet secara teratur
- d. ekstraksi air tanah melalui sumur resapan
- e. mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk minum
- f. sosialisasi hidup bersih , terutama membuang kotoran setelah buang air kecil maupun besar. (Arief Hargono_ n.d, 2022)

Peran Konservasi Sumber daya Alam terhadap Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi

Sejak beberapa dekade terakhir, jumlah orang yang tinggal di wilayah perkotaan telah meningkat. Diproyeksikan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, lebih dari 60% populasi akan tinggal di kota. Ini juga karena banyaknya kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan air bersih di daerah tersebut. Untuk memastikan ketersediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan, agenda global pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, atau *SDGs*) telah digunakan dalam perencanaan pembangunan, khususnya tujuan no 6 *SDGs*. Sebaliknya, pencemaran lingkungan dan penurunan tutupan lahan yang tidak termasuk vegetasi meningkatkan tekanan pada sumber daya air (Zendrato et al., 2024)

Sumber daya alam seperti air, dalam memenuhi kebutuhan manusia memiliki keterbatasan antara kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, untuk mencegah krisis air, air harus digunakan secara bijaksana karena air sangat penting bagi keberadaan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air meliputi penggunaan sumber daya air, variasi penggunaan air, dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup individu. (Diah Gayatri Sudibya et al., 2023). Dalam menghadapi krisis ketersediaan air dan sanitasi yang layak sesuai dengan tujuan *SDGs* no 6, maka diperlukan peran serta konservasi sumber daya alam untuk mengatasinya. Peran konservasi sumber daya alam dalam menangani masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak dapat dijabarkan menjadi beberapa hal, diantaranya adalah reboisasi (hutan sebagai penyangga air), pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) , sanitasi yang ramah lingkungan dan edukasi terkait sanitasi yang layak kepada masyarakat.

Saat ini, pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan hanya melalui kampanye penyadaran, penanaman pohon, atau aktivisme tanpa penerapan pemantauan dan penilaian. Modifikasi dalam pengelolaan lingkungan juga diperlukan, termasuk inisiatif penanaman pohon. Penanaman pohon harus didorong oleh gerakan sosial, pertimbangan budaya, dan gagasan lingkungan yang terpuji. Kesadaran, kepedulian, dan kecintaan terhadap lingkungan harus bermula dari penanaman pohon. Pohon tidak hanya harus ditanam tetapi juga dirawat dengan baik untuk memastikan pertumbuhan yang kuat, dedaunan yang melimpah, pembungaan, dan buah, sehingga memberikan beberapa keuntungan bagi manusia, lingkungan, dan entitas biotik lainnya. Mengingat pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai, maka penting untuk melaksanakan inisiatif restorasi ekosistem melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Restorasi ekosistem mencakup rehabilitasi wilayah yang terdegradasi melalui penanaman bibit, penanaman pengayaan, atau penanaman kembali flora asli secara menyeluruh untuk memulihkan ekosistem asli. (Sulistiyono et al, 2022).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah geografis yang mengandung air dan sumber daya alam yang memerlukan perlindungan, pengaturan, pengendalian, dan pengelolaan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi daerah aliran sungai melibatkan interaksi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk seluruh upaya yang bertujuan menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan manfaat berkelanjutan yang diperoleh masyarakat dari sumber daya alam.. Salah satu acaranya adalah dengan vegetasi yang berfungsi menahan banjir, menjaga kualitas air, dan memberi kehidupan bagi keanekaragaman hayati (Wiranti R. Bakri et al, 2024). Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS yang ditentukan, seluruh kegiatan pengelolaan harus berpegang pada prinsip keberlanjutan, yang mengintegrasikan produktivitas dan konservasi dengan meningkatkan stabilitas tanah dan pengelolaan air, mencakup pengendalian degradasi lahan dan peningkatan pendapatan petani. (Deki Andes Putra et al, 2019)

Sampah merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama dan belum ditemukan solusinya. Sampah diklasifikasikan menjadi dua kategori: sampah organik (bahan yang dapat terbiodegradasi seperti daun) dan sampah anorganik (bahan yang tidak dapat terurai seperti plastik). Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) memberikan strategi efektif untuk meminimalkan sampah anorganik. Pada saat yang sama, sampah organik diubah menjadi eco-enzyme. Proses produksi eco-enzim sangat mirip dengan pengomposan, kecuali penambahan air ke media tanam. Enzim ini mendapatkan popularitas karena produk akhirnya yang cair dan mudah digunakan. Eco-enzim digunakan dalam produksi bahan pembersih lantai, deterjen kain, larutan pencuci piring, pembersih toilet, dan beberapa barang lainnya. (Wahyuni et al., 2023).

Sanitasi yang ramah lingkungan adalah jenis sistem pengelolaan sanitasi yang tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan manusia dasar tetapi juga meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkannya pada lingkungan dan ekosistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di homestay dan area sekitarnya di Margaluyu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat membuktikan bahwa risiko penyebaran penyakit telah dikurangi oleh instalasi sanitasi yang lebih baik, seperti sistem pengelolaan limbah yang lebih tertata (Sujatini et al., 2024)

SIMPULAN

Konservasi sumber daya alam mencakup pengelolaan komprehensif udara, air, tanah, mineral, dan spesies dalam ekosistem tersebut, termasuk manusia, untuk meningkatkan kualitas hidup. Sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan air dan pengolahannya (sanitasi). Air sangat penting bagi keberadaan manusia. Kurangnya air minum dan sanitasi yang memadai merupakan salah satu kekhawatiran paling signifikan yang dihadapi umat manusia saat ini. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan agenda global yang memerlukan pertimbangan cermat dan adaptasi terhadap kondisi spesifik setiap negara di seluruh dunia.. Tujuan keenam dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) membahas air bersih dan sanitasi yang layak, menekankan bahwa akses terhadap sumber daya ini merupakan hak mendasar yang penting untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi semua individu.. Dalam menghadapi krisis ketersediaan air dan sanitasi yang layak sesuai dengan tujuan SDGs no 6, maka diperlukan peran serta konservasi sumber daya alam untuk mengatasinya. Peran konservasi sumber daya alam dalam menangani masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak dapat dijabarkan menjadi beberapa hal, diantaranya adalah reboisasi (hutan sebagai penyangga air), pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) , sanitasi yang ramah lingkungan dan edukasi terkait sanitasi yang layak kepada masyarakat.

REFERENSI

- Anam Syariful Muhammad Anam, Yulianti Wina , Safitri Nur, Qolifah Nur Siti. (2021). Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam. *Al-Madāris*, 2(1), 26 -37.
- Apriliana Fransiska Gadis, Yolanda Devi, Rajib Kharisma Rayi. (2024). Krisis Air Menangani Penyediaan Air Bersih di Dunia yang Semakin Kkurangan Sumber Daya. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 334-341.
- Bakria R. Wiranti, Golarb , Maiwac Arman , Hamzarid , Masirrie Dg Sudirman , Rahmanf Abdul, Fadilg Mochamad. (2024). Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi . *Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering*, 9(1), 14-21.

- Deki Andes Putra¹ , Satria Putra Utama² , Rohidin Mersyah. (2019). Pengelolaan Sumberdaya ALengkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 77-86.
- Fakhriyah , Yeyendra, dan A Marianti. (2021). Integrasi Smart Water Management Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Konservasi Sumber Daya Air di Indonesia . *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1), 67-41.
- Hargono Arief, Waloejo Soemartono Christrijogo, Pandin R Glorino Moses, Choirunnisa Zuyyinna. (2022). Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare, Kabupaten Gresik. *ABIMANYU: Journal of Community Engagement*, 3(1), 2721 – 4095.
- Hidayat Arif Angga, Nasrullah, Beni Hidayat. (2024). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta. *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 3(7), 588 – 596.
- Idrus Al Agil, Ilhamdi Liwa, Mertha Gde I , Abidin Muhyi LL. Abd, Yaqutunnafis Lale. (2021). Konservasi Sumberdaya Alam Berwawasan Kearifan Lokal Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(3), 328-333.
- James Robyn, Gibbs Bridget, Whitford Laura, Konia Ruth & Butt Nathalie. (2021). Conservation and natural resource management: where are all the women?. *Cambridge University Press on behalf of Fauna & Flora International*, 55(6), 860–867.
- Kaoje U Aminu, Yahaya Mohammed , Raji O Mansur , Hadiza M Salisu, Sylvanus Adenekan , Musa M Tijjani.(2019). Drinking water quality, sanitation and hygiene practices in a rural community of Sokoto State, Nigeria. *International Journal of Medical Science and Public Health* 8(1), 78-85.
- Kemendes, R. (2023) . *Kesehatan Lingkungan*. Nomor 2 Tahun 2023. Jakarta : 4 Januari 2023.
- Kurniawati, R.D., Kraar, M.H., Aulia, V.N, & Kusaeri, M.T. (2020). Peningkatan Akses Air Bersih Melalui Sosialisasi Dan Penyaringan Air Sederhana Desa Haurpugur. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 1(2), 136- 143.
- Mu'tashim Arif Ramiza, Trimurtini. (2024). Peran Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Air Bersih dan Sanitasi Layak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 378-384.
- Nampasnea, Falensya, Seipalla Billy. (2023). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Berbasis Kerifan Lokal Pada Beberapa Negeri di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*, 11(2), 189-197.
- Palguna Wahyu Kadek, Agusintadew Ni Ketut, Yudiantin Ni Made, Widiastuti. (2023) Strategi Konservasi Mata Air Pada Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Nusa Penida. <http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id>. 497 – 503.
- Pamungkas Shintadewi Denisa, Fadillah Zahratul Awwali Nida, Julia Aan, Ferbianty Dieny. Strategi Peningkatan Kualitas Sanitasi Layak Bagi Rumah Tangga di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *Jurnal Planologi*, 19(1),1829-9172.
- Rohyani Suci Immy, Jupri Ahmad, Isrowati. (2022). *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Sudibya Gayatri Diah, Astiti Sri Ketut Ni Gusti, Mulyawati Richa Kade. (2023). Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional Bali Barat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), 34-41.
- Sujatini Siti , Dewi Puspita Euis, Romli Arima Nada. (2024). Penyuluhan dan Praktek Kesehatan Homestay serta Lingkungan di Margaluyu, Bandung: Optimalisasi Tata Ruang, Sanitasi, dan Kebutuhan Air Bersih Menuju Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(4), 1354-1366.
- Sulistiyono, Arip Ginanjar Asep, Nur. H. Sofyan. (2022). Gerakan Adopsi 100 Pohon Dalam Rangka Reboisasi Kawasan TNGC Bersama Komperar Ciremai Green Lambosir Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 38-54.
- Tortajada Cecilia. (2021). COVID-19 and clean water, sanitation and wastewater management. *International Journal Of Water Resourcse Development*, 37(2), 179–18.

- Wahyuni Ida, Muliatiningsih, Suhairin, Karyanik, Muanah, Huda Akromul Ahmad. (2023). Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik Limbah Rumah Tangga Menjadi Eco-enzym. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 906-914.
- Wardani Maulida Azzahro, Pratama Bagus, Herlianna Dwi Cindi, Pratama Oka Dimas, Janah Malatul Nur Habibah, Tamara Aji Lia, Soliha Mar'atus, Faizah Nur Ulinnuha. (2021). Konservasi Sumber Daya Air Guna Terjaganya Kualitas Serta Entitas Air Baku. *Proceeding of Integrative Science Education Seminar*, 1, 117-126.
- Widyastuti Dyah, Jamaluddin Nur Halim, Arisanti Rohimma, Kartiasih Fitri. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Akses Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics 2023*, 105-115.
- Zendrato Oktafiani, Silvanti Amelia, Silalahi Buha Nasib. (2024). Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kota Bengkulu Dalam Menangani Kekeringan Air Bersih. *Hukum Dinamika Ekseleusia*, 6(2), 209-223.